

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1224 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimi z: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'рни.....	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini.....	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish.....	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati.....	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati.....	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri.....	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish.....	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta’limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun’iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta’lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitara Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiq ta’limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o‘qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlat qizi	
Enhancing University Students’ Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o‘quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboevna	
Alohida ta’lim ehtiyojiga ega o‘quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun’iy intellekt asosida yaratilgan ta’lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o‘z-o‘zini refleksiya metodlari sifatida qo‘llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o‘yinlarning badiiy-estetik ahamiyati	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehrining bola psixologiyasiga ta’siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo‘llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам.....	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолитдин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций.....	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O‘qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o‘rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta’lim menejmenti tizimida o‘qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari.....	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari.....229 Abirova Umida Nazarovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari232 Adhamova Diyora Sanjar qizi
	Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy239 Tangriyev Abdukarim Tovashevich
	Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....244 Hafizov Shahriyor Shavkatovich
	Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari248 Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi
	Axborotning gnoseologik mohiyati256 Kamolova Munojatxon Jaloldinovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari.....259 Mamatova Aziza Bo'riboevna
	Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....262 Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich
	Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi267 Maxkamova Dilafuz Aliyevna
	Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv271 Normamatova Kamola Gulmamat qizi
	O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....274 S. Sh. Azamatova
	Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari.....277 Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi
	Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....282 Xolova Mohigul Shavkatovna
	Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....287 Xudoyberganov Atham
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish.....291 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi
	Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление295 Кадирова Наргиза Азаматовна
	Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)298 Мамырбаева Дина
	Bolalar nutqini rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari.....304 Mamadjonova Sakina Mo'minjonovna, Maxmudova Oygul Toxirjonovna
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda morfologik kompetentlikni shakllantirish309 Ganiyeva Shodiya Azizovna
	Модель "4+1+1" как ключевой механизм в системе практической подготовки учителей музыки313 Мухитдинова Малохатхон Саиджабборовна
	Tarbiya fanini o'qish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....317 Nazarova Nasiba Abdullayevna
	Tarbiyachining kasbiy psixologik xususiyatlari320 Shamshetova Anjim Karamaddinovna
	Boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi va metodologiyasi323 Bo'ronova Iroda Bo'ronovna
	Yosh dzyudochi qizlarning mashg'ulotlar jarayonida jismoniy tayyorgarligini oshirish texnologiyalari327 Matmuratova Iroda Baxtiyor qizi
	"Odob us-solihin" asarida yoritilgan axloqiy-didaktik g'oyalar va uning pedagogik mazmuni332 A. N. Nusratov
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini takomillashtirishning metodik asoslari.....336 Xolmatov Pardaboy Qoraboevich, Abdurasulova Dilnoza

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida loyihalashtirishning o'rni	342
<i>Abdusattorova Go'zalxon Abdulxabib qizi</i>	
Tibbiyot va frazeologiya inson omilida.....	346
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishda matematikaning ahamiyati	349
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdusalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Ekoestetik kompetensiyani shakllantirishning xorijiy va milliy tajribalar tahlili.....	354
<i>Alijonova Maftuna Maxamadjon qizi</i>	
Pedagogik jarayonda talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish mexanizmlari	359
<i>Alikulova Muxayyo Sherovna</i>	
Ingliz ritsarlik romanlarining lingvopoetik tahlili	362
<i>Durdona Boychayeva, Aliyeva Elmira</i>	
Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya berishning pedagogik asoslari	365
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasining mazmuni mohiyati va tarkibiy tuzilmasi	369
<i>Axmadjonova Jasmina Jamshid qizi</i>	
Developing Writing Competence Among CEFR B1 and Ielts Learners Experiencing Difficulties in English Language Acquisition.....	374
<i>Ayturayev Majid Mavlankhanovich</i>	
Ta'lim jarayonida ijtimoiy intellektni rivojlantirishning milliy qadriyatlarga asoslangan modeli	378
<i>Azamov Umarxon Xayxonovich</i>	
Complications in Teaching Argumentative Speech to Students in Grades 8–9	383
<i>Buribayeva Aziza Ismatillaevna</i>	
Interfaol o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	386
<i>Buriyeva Aziza Nematovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy faolligini shakllantirish	390
<i>Davronova Sevinch</i>	
O'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishda maqollardan foydalanish bo'yicha manbaalar tahlili	394
<i>Boltayeva Barno, Eliboyeva Surayyo Abdurkarim qizi</i>	
Social Roots and Psychological Consequences of Domestic Violence	399
<i>Dumarova Gulfira Kozimbekovna, Mamadaliyeva Gulmira, Sultonova Zulhayo</i>	
The Transversal-Methodical Competence of a Preschool Educator is the Foundation of Effective And Quality Education	402
<i>Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning innovatsion yo'llari	406
<i>Erkinova Mehriniso Ro'ziboyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish strategiyalari	411
<i>Eshonkulova Hilola Rajab qizi</i>	
Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning bilish faoliyatiga ta'siri	415
<i>Habibova Shyira Baxtiyorovna</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish buzilishlarini aniqlash va bartaraf etish	419
<i>Ikromova Sarvinoz Siroj qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	424
<i>Jabborova Dilafuz Furqatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tili o'rganish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning psixologik asoslari	428
<i>Jurayeva Sug'diyona Shamsiddin qizi</i>	
Transforming Education: The Impact of Emerging Technologies on Modern Pedagogical Practices	431
<i>Kadirova Ferangiz Himmatillo qizi</i>	
Salomatlik etikasi konsepsiyasi va pedagogik madaniyat – talabalar ma'naviyati va dunyoqarashini shakllantirishdagi roli	435
<i>Kamalova Yoqutxon Bahodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiyachilarning kasbiy mahoratini takomillashtirish va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish omillari.....	439
	Kenjayeva Dildora Terkashevna	
	Maktab ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati.....	443
	Kistabayeva Gulchexra Djurakulovna	
	Kichik maktab yoshi davrida o'quv faoliyati va o'quv motivlarining shakllanishi.....	448
	Latifa Zarifovna Korayeva	
	Maktabgacha ta'lim tizimining raqamlashtirilishi: xalqaro tajriba va istiqbollar.....	451
	Mahmudova Zulfiya Homidovna, Hoshimova Dilnoza Boymirzoevna	
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini dizayn tafakkurga o'rgatishda STEAM yondashuvining didaktik imkoniyatlari.....	454
	Mamadaminova Munisa Maxmudjon qizi, Boboxonova Shodiyona Rustam qizi	
	Tabiatni asrash – kelajakni asrash: Buxoro misolida	459
	Mardonova Saodat Muzaffarovna	
	Bo'lajak pedagoglarda o'z-o'zini baholash kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish.....	463
	Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
	Sun'iy intellektning ta'limda kognitiv va metakognitiv jarayonlarga ta'siri	466
	Murodov Ulug'bek O'tkir o'g'li	
	Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limning tashkil etilishi	470
	Mustofoyeva Muhabbat Husniddin qizi	
	The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress	473
	Nargiza Khayrullayevna Ortikova, Laziz Azizovich Normuratov	
	Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlari.....	477
	Ortiqov Akmaljon Abdusalom o'g'li	
	CLIL metodining O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llanilishi	481
	Qarshiyeva Sarvinoz Ural qizi	
	The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency.....	486
	Kosimov Sunnat Ravshan ugli	
	Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma'naviyatini oshirishda tasviriy san'atning o'rni.....	490
	Quvonchbek Abduxamidov	
	Axborot texnologiyalari ta'sirida san'at tushunchasining o'zgarishi.....	494
	Rajabova Laylo O'tkir qizi	
	Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	498
	Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning pedagogik asoslari	501
	Yusufzoda Shabnam Yunus, Rashidova Saida Ravshonbek qizi	
	Axborot texnologiyalarini fizika darslarida qo'llash	506
	Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
	Axborot xavfsizligini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish afzalliklari	510
	Raxmetova Lazzat	
	Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlarining o'ziga xosligi.....	513
	S. A. Mamatisayeva	
	Androgogik yondashuvning integrativ metodikasi.....	517
	Sattorova Shaxlo Axadovna	
	Gendered Language in Uzbek and English Media Discourse	520
	Sultonova Charos Iskandar kizi	
	Maktabga tayyorlov yoshdagi bolalarda ijtimoiy ekologik dunyoqarashni shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar.....	527
	Suyunova Matluba Abdusaidovna	
	Empatiya shifokor-pasiyent munosabatida: tibbiyot talabalarining psixologik tayyorgarligi	531
	Tajiboyeva Odinoxon Rustamjon qizi, Qurbonova Fotima Farhodjon qizi	
	Modern Approaches to Teaching Grammar	534
	Tuychiyev Azamat Farkhod ugli	
	The Importance of Psychological Preparation of Preschool Children for School Education.....	538
	Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li	

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish.....	541
<i>Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi</i>	
Imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar faoliyatida universal ta'limning imkoniyati.....	544
<i>Xolmatova Sarvinoz Raxmatilla qizi</i>	
Kurashchilarning umumiy va maxsus sport tayyorgarliklari.....	548
<i>Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li</i>	
Tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida ekologik kompetentlik tushunchalarini rivojlantirish bosqichlari.....	551
<i>Yarova Gulhoyo Fazliddin qizi</i>	
Arxitektura va dizayn yo'nalishi bitiruvchilarini kasbga yo'naltirish vositasida axborot almashish jarayonlarini optimallashtirish metodikasini takomillashtirish.....	555
<i>Kuchimov M. K.</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	559
<i>Quldashv Murodjon G'aniyevich</i>	
Лингвистическое исследование влияния социальных сетей на синтаксические изменения в языке современного поколения.....	562
<i>Шавилова Наталья Сергеевна</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining nutq madaniyati.....	566
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Gulimbayeva Barno</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа-махалля” в Узбекистане.....	570
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Mantiqiy masalalarni bajarishning metodik usullari	575
<i>Tosheva Yulduz</i>	
Bo'lajak ofitserlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik-psixologik omillar (jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari misolida)	579
<i>Yarmatov Akbar Normurotovich</i>	
Yosh harbiy xizmatchi ofitserlarda muloqot madaniyatini samarali shakllantirish muammosining xorijiy tadqiqotlardagi talqini.....	582
<i>Matyakubov Elyor Rajapovich</i>	
Umumiy pedagogika fanini o'qitishda formativ baholash metodikasini joriy etish texnologiyasi.....	586
<i>Sobitjon Xalimov Hoshimjonovich</i>	
Формирование компонентов эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста с дефектами речи на основе сказкотерапии.....	590
<i>Эркинова Фазилат Миразиз қизи</i>	
O'zbekistonda asalarichilikning rivojlanishi.....	593
<i>Abdullayeva Maxsudaxon To'lanovna</i>	
14-16 yoshli dzyudochilarda hujum kombinatsiyalari va ularni musobaqaviy sharoitda qo'llash usullarini takomillashtirish.....	596
<i>Abduraxmanova Iroda Xayrullayevna</i>	
Oliy ta'limda aksiologik tarbiya mexanizmlarini takomillashtirish ijtimoiy ehtiyoj va pedagogik muammo sifatida	602
<i>B. S. Siddikov</i>	
Sport mashg'ulotlar davomida mushak va suyak tizimi rivojlanishi.....	606
<i>Bo'ronova Habiba Erkin qizi</i>	
Stol tennisi o'yini texnikasi.....	609
<i>Ibragimov Abduqahhor Abdulaziz o'g'li</i>	
Biologiya fanini o'qitishda zamonaviy platformalarning afzalliklari: Wordwall, Educaplay, Blooket, Genially, Kahoot platformalari	613
<i>Kalandarova Dilnoza Samandarovna, Qodirova Madina Nosirovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan paraarmrestlingchi talabalarni musobaqa oldidan texnik tayyorgarligini takomillashtirish	617
<i>Karimov Faxriddin Xurramovich</i>	
Developing Critical Reading Skills Through Content-Based Instruction.....	621
<i>Mekhmonkulov Burkhon Ma'ruf ugli</i>	
Tog'li va shahar hududida ta'lim oluvchi tinglovchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini taqqoslash.....	626
<i>Mirjamolov Sirojiddin Xayriddinovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Korxonada va tashkilotlarda ishchi-xodimlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish asosida ish faolligini oshirish texnologiyasi 630 Muxametov Axmad Muxametovich
Xalq ta'limi bo'limi rahbarlarining xalqaro baholash tizimini O'zbekiston ta'limiga moslashtirishdagi o'rni 634 Namazova Manzura Urakovna, Nodirov Dilmurod	
Digital Reading vs. Print Reading: Effects on EFL Learners' Reading Speed and Understanding 639 Rustambekova Ozoda Dilshod kizi	
Yoshlarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga bo'lgan qiziqishini oshirishning samarali usullari 644 To'rayev Farrux Hakim o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalaridagi talaba-qizlarni dzyudo sport turi texnik harakatlariga o'rgatish texnologiyasi 647 Toshboyeva Munisa Bozor qizi	
Sport mashg'ulotlarda jarohatlarning oldini olish va xavfsizlik choralarini 650 Xudoyberdiyeva Elmira Botir qizi	
Задачи изучения и преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных школах с узбекским языком обучения 654 Ahmedov Humon	
Multimedia va infografika asosida interaktiv didaktik materiallar yaratish 658 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Rahmonov Ziyodillo Xusanovich	
Ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining talaffuz ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi (immitativ-taqldiy usul misolida) 661 Jo'rayeva Dilafuz Nuriddinova	
O'simliklarning issiqqa va qurqoqchilikka chidamliligi 664 M. Nazarov, G. Maxsudova, T. Usmonova	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tayyorgarligi hamda psixik jarayonlar ko'rsatkichlarining tahlili 667 Masharipova Miyassar Ichanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni "Tabiat bilan tanishtirish" fani asosida tarbiyaviy faoliyatini raqamlashtirish 675 Saydullayeva Barchinoy Abdusalil qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim sharoitida faoliyat yuritishga tayyorlash muammolari 678 Shaxnoza To'xtiyarova	
Raqamli ta'lim muhitida o'quv resurslarini yaratishning raqamli-didaktik mazmunini rivojlantirish metodikasi 681 Shirinov Feruzjon Shuxratovich	
Umumta'lim maktablarining 9-sinf fizika darslarida tovush hodisasini anglashni tajriba orqali rivojlantirish 684 Sobirov Avazbek Anvarovich	
Emotsional intellekt tushunchasining nazariy asoslari va rivojlanish bosqichlari 689 Tajiboyeva Odinoxon Rustamjon qizi	
Portret janrini o'qitishda individual ta'lim va fanlararo integratsiyaning nazariy-metodologik asoslari 693 Xudaynazarova Ug'iloy Sharifovna	
Aqli zaif bolalarda sensomotor rivojlanishning psixologik-pedagogik xususiyatlari 696 Xudoyberdiyeva Ra'no Arabboyevna	
Yuqori sinf o'quvchilarida estetik madaniyatni tarbiyalash metodikasi (tarbiya fani misolida) 700 Yoqubjonova Shodiya G'ayratovna	
Chizmachilik fanining turmush tarzimidagi ahamiyati va o'rni 704 Achilov Nurbek Norboy o'g'li	
O'quvchilarni musiqa san'atiga qiziqtirishda musiqa psixologiyasining roli 707 E'zozxon Qobilova	
Bolalar adabiyotini o'qitishda milliy qadriyatlarni singdirish va kreativ kompetensiyani rivojlantirishning innovatsion yo'llari 710 G'aniyeva Shodiya Azizovna, Abdullayeva Madinaxon Madaminjon qizi	
Boshlang'ich sinf darsliklarida berilgan mashqlarni til kompetensiyasini rivojlantirish maqsadida tahlil qilish 713 G'anijonova Sarvinov, Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna	
O'quvchilarda global o'qish savodxonligini shakllantirishda milliy matnlar va qadriyatlar asosidagi pirls tipidagi topshiriqlar yaratish tajribasi 717 Ikromova Gulhida Axmadiillo qizi, G'ofurova Dilshodaxon Toxirjon qizi	

Bo'lajak pedagoglarni intellektual rivojlantirishda pedagogik artistizmdan foydalanish texnologiyalari pedagogik muammo sifatida	720
Karribayeva Lobarxon Fayzulla qizi	
Ilmiy matnni o'qib tushunish va baholashda nostandart testlardan foydalanish bosqichlari.....	724
Komilova Lola Nasilloeyvna	
Dizartriya davlat talaffuzidagi kamchiliklarni o'yin orqali rivojlantirish texnologiyalari.....	728
Mamatova Muzayyana Batirovna	
Turkiy bitiklarda nomlar tizimi va ularning semantik xususiyatlari	732
Munisa Shavkatova	
Kommunikativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarni mediatorlik faoliyatiga tayyorlash texnologiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	736
Muqimova Dilbarxon Xusanboyevna	
Sportda liderlik va jamoaviy ruhni shakllantirish metodlari.....	740
Nazarov Nursultan Safarbayevich	
Dars mashg'ulotlarini tashkil etishda loyihalashtirishning o'rni va ahamiyati.....	744
Normurodov Sharofiddin Muxiddinovich	
Ta'limda innovatsion kompetentlikning ahamiyati.....	748
Qobilova Aziza Tursunovna	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali bolalarda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish	752
Salimova Aziza Sharipovna	
Xorijiy tillarni o'qitishda masofaviy ta'limning imkoniyatlari va muammolari.....	755
Sidiqova Ma'mura Adhamjonovna	
Til kompetentligini rivojlantirishda vizual materiallardan foydalanishning o'rni (boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish texnologiyasi misolida)	758
Zokirova Sohiba Muhtoralievna, Sobirova Diloromxon Ma'rufjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi ko'xlear implantli bolalarni eshituv - nutqiy reabilitatsiyasi	761
Xamraeva Dildora Baxadirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda duduqlanishni kelib chiqish sababalari va korreksion ishlar	766
Xolboeva Ruxsora Egamberdiyevna	
Эффективность арт-терапии в обогащении словарного запаса у детей с ЗГП	770
Наган Олеся Тапгатовна	
Autizimli bolalar nutqini rivojlantirishda o'yinning ahamiyati.....	775
Nishonova Sevara	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy nazariy asoslari (XIX–XXI asrda)	778
Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
Autizimli bolalarda kommunikativ muloqotni shakllantirish texnologiyalari.....	781
Raxmonova Manzura Maxmudovna	
Talabalarda ma'naviy ongning rivojlanishidagi milliy dunyoqarash va tafakkur uslubining shakllanish omillari	785
Usarova Nigora Berdiyarovna	
PIRLSda qo'llaniladigan yuqori darajadagi tushunish ko'nikmalari (interpretatsiya, sintez) va ularni muloqotga o'rgatishda qo'llash	788
Choriyeva Valida Abdug'ani qizi, Shodiyev Faxriddin Teshayevich	
Prokrastinatsiya fenomenining retrospektiv talqini	795
M. L. Aripova	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda millatlararo totuvlikni shakllantirishda badiiy adabiyotning o'rni.....	799
Xudoyberdiyeva Madina Abdulbaki qizi	
Malakali futbolchilarni tayyorlashning innovatsion pedagogik va texnologik uslublari	802
Maxmudov Mamat Raxmatovich	
Maktabgacha ta'limda madaniy qadriyatlarga hurmat hissini shakllantirish metodikasi.....	807
Adolat Xolmatova Muxammadjonovna	
Oliy ta'limda inklyuziv qadriyatlarni shakllantirishda maxsus pedagogikaning o'rni	811
Alijonova Dilorom Azamjonovna	
Sportning kurash turi tarixi, nazariy asoslari va zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari.....	815
Do'stov Dilmurod Karimovich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'quvchi qizlarni oliy ta'lim muassasalariga yo'naltirishda ota-onalar bilan ishlashning kollaborativ usullari..... 818 Egamberdiyev Umidbek Xo'jayevich The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress 821 Ortikova Nargiza Xayrullayevna, Normuratov Laziz Azizovich Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tovush talaffuzi buzilishining turlarini va darajasini aniqlash usullari..... 826 Otaboyeva Nodira Qodir qizi Ta'limda innovatsion kompetentlikning ahamiyati 830 Qobilova Aziza Tursunovna Intellektual madaniyatni rivojlantirishda integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash texnologiyalari 833 Qurbonov Jasurbek Akmaljonovich Biologiya, kimyo va geografiya fanlarni o'qitishda iqtidorli o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish..... 837 Sultanova N. B., Toshpo'latova N. I., Azimov B. I. Методика развития навыков самостоятельного обучения учащихся с помощью онлайн-образовательных платформ..... 840 Суряров Хуршид Бахриддинович Oliy ta'limda sun'iy intellektni boshqarishda rivojlangan chet davlatlar tajribasidan foydalanish usullari 844 Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi Variativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida dialogik nutqni rivojlantirishning nazariy asoslari 852 Turapova Ra'no Barat qizi Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarga og'zaki hisoblashni o'rgatish 857 Jurayeva Muhayyo Nematillayevna Trening jarayonidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari..... 861 Nodirova M. B., Usmanova S. A., Vaxidova U. A. Pedagogika oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalarining sport faoliyati turlari orqali innovatsion texnologiyalarini takomillashtirish 865 Turdiyev Umidjon Kamoliddinovich Badiiy adabiyot vositasida nutqida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutq shakllarini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari 868 Umarova Muhayyo Abdusattor qizi, Mamarajabova Zulfiya Narboyevna The Role of Family Support in Fostering Individual Resilience Against Social Offenses (An Integration of Continuing Education, National Values, and Personal Narratives)..... 873 Khoshimov Lutfullo Khabibullo ugli Milliy kiyimlarni zamonaviy material va konstruksiya bilan uyg'unlashtirish 877 Yuldasheva Gulsanam Arken qizi Преподавание русского языка в школах Узбекистана глазами будущих педагогов 881 Бахриева Шахноза Давроновна Методологические основы дисциплины "Госпитальной педагогики" 886 Равшанова Иноят Эркиновна Тропеический блок как ключевой инструмент создания образа восприятия в романе С. Моэма "The Razor's Edge" 889 Тагаева Тамара Баходировна Zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiya integratsiyasi 892 D. S. Zokirova O'quvchi qizlarni oliy ta'lim muassasalariga yo'naltirishda ota-onalar bilan ishlashning kollaborativ usullari 895 Egamberdiyev Umidbek Xo'jayevich Umumta'lim maktablarida kimyo fani o'qitishning samarali usullari 898 Yunusov Mirzoxid Mirzakarimovich, Odilova Feruzabonu Oybek qizi, Soibjonova Gulasalxon Farhodjon qizi Ertak qahramonlari obrazlari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy va kreativ fikrlash sifatlarini shakllantirish..... 901 Ortiqova Zulfiya Nurmuhammedovna, Dilnavoz Tojiyeva Abduvohid qizi Raqamli o'quv muhitida multimedia kontentini loyihalashning didaktik tamoyillari..... 905 Rustemov Muxamed Biysenbayevich The Essence and Content of The Concept of Ecological Culture 908 Sa'dullayeva Zuhra Murodullayevna
-------------------------------------	---

Talabalarda raqamli refleksiyaning shakllantirishi pedagogik muammo sifatida.....	912
Salixova Muhayyo Shakirovna	
Kasbiy leksik kompetensiya metodikasi shakllanishining tarixiy rivojlanish asoslari.....	915
Tog'ayeva Maxfuza Abdunazarovna, Tilovova Gavhar Abdaxatovna	
Autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalar tavsifi	920
U. M. Utbasarova	
Ta'lim jarayonida qo'llaniluvchi sun'iy intellekt vositalari haqida tushuncha	925
Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Pulatova Ziyodaxon Baxodirjon qizi	
Проблемы перевода медицинских терминов: сложности и ошибки, возникающие при переводе медицинской литературы с других языков на русский.....	928
Алибекова Лайло Рахмановна	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining mediakompetentligini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish: model, metodologiya va empirik natijalar	931
Asqarxo'jayeva Movluda Saidmuhammadzokir qizi	
Identifying the Cause of Addiction to Alcohol and Drugs.....	935
Nauruzbaeva Ayjan Sarsenbaevna, Reymov Muxamedali Kengesbayevich, Kalmuratova Sara Umirzakovna	
Methods of Utilising the Legacy of Eastern Thinkers in Education.....	938
Raimova Nasiba Abdreimovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirishda mediasavodxonlikning ahamiyati.....	942
Raximova Zulfiyaxon Xashimjonovna	
Pedagog va maxsus psixologlarni hamkorlikda tayyorlash texnologiyasining tarkibiy komponentlari va ularning xususiyatlari	949
Turg'unov Mirjalol Mirzahamdani o'g'li	
Og'ir vazn yo'qotish (weight cutting)ning organizm fiziologiyasiga salbiy ta'siri	952
Ibragimov Azizbek Ilhom o'g'li	
Языковая политика и её влияние на статус русского языка в образовательной среде Узбекистана ...	956
Бобаназарова Шоира Содиковна, Нурмаматов Бобур Ботирович	
Sun'iy intellekt didaktik ta'limot vositasi sifatida ahamiyati.....	961
To'raboyeva Mahliyo Qo'zimbek qizi	
Embracing Diversity in the Classroom: Inclusive Education Strategies for Empowering All Learners	964
Bahronova Maftuna Farhadovna	
Ta'lim jarayoniga xalqaro pedagogik tajribani samarali joriy etish: usullar va yondashuvlar.....	968
Xakimov Sodiqjon Rasuljon o'g'li	
O'quvchilarning umumdaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonning shakllari, vositalari, usul va metodlari	972
Abdiramanov Bahodir Sag'iydullaevich	
Bo'lajak o'qituvchilarni zararli odatlarga qarshi kurashga tayyorlashning amaliy holati va tahlili	975
Abdulazizova Nilufar Abdurahmonovna	
Ekologik ta'lim-tarbiyani amalga oshirish mexanizmlari orqali talabalarda ekologik ongini shakllantirish	980
Abdullayeva Umidaxon G'ulomidinovna	
Tayyorlov guruhi bolalarining tasviriy qobiliyati va ijodkorligini rivojlantirish	983
Abdumuhitorova Mohlaroy Baxtiyorjon qizi	
Psixologik va pedagogik nuqtai nazardan sanogen va patogen tafakkur mexanizmlari	986
Abdushukurova Mushtariy	
Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya berishning mazmuni va shakllari	991
Altibayeva Gulbaxor Majitovna	
Methods of Developing Linguocultural Competence Through Teaching Color Concepts	997
Arabova Gulnuz Yuzboy qizi	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish zarurati.....	1000
Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna	
Hisor ekspeditsiyasi tarixi.....	1004
Begaliyeva Mehriniso Olimnazarovna	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak fizika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashning psixologik-pedagogik asoslari.....	1007
Boqiyev Sarvar Tangirgul o'g'li	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida multimedia vositalaridan foydalanishning ahamiyati.....	1011
Bozorov Erkin Xodjiyevich, Ergashev Asqar Jong'oboyevich, Sharipov Sharofiddin Arslonqulovich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Specialized Terminology in the Educational Process 1014 Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	1014
	The Problems of Linguistic Analysis of Elliptical Sentences in Modern English..... 1019 Eshonkulov Ravshan Tokhirovich, Jurayeva Hilola Kamol qizi	1019
	Boshlang'ich ta'limda sintaksis materiallarini o'qitishda kommunikativ yondashuvning ahamiyati 1025 G'aniyeva Shodiya Azizovna, Nabiyeva Omadxon Rahmonberdi qizi	1025
	Rivojlanishi sust bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlari..... 1028 Hamroqulova Dilnavoz Fayziyevna, Tohirova Shaxnoza Nodir qizi	1028
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda pedagogik diagnostikaning o'rni va zamonaviy usullari..... 1031 Hasanova Irodaxon Najmiddin qizi	1031
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda taekvondoga ixtisoslashtirilgan mashqlar majmualari orqali egiluvchanlik sifatlarini rivojlantirish 1034 Iminova Z. B.	1034
	Inklyuziv ta'lim tamoyillari, tizimi va unda o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ahamiyati..... 1038 Inayatova Nargisa Nishonboyevna	1038
	O'quvchilarda muloqot madaniyati ko'nikmalarini shakllantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish..... 1044 Kalmuratovna Venera Sultanova	1044
	Integrativ yondashuv asosida tarbiyachilarning metakompetentligini rivojlantirish masalalari 1049 Kamola Abdullayeva	1049
	O'rta Osiyo ziyolilarining mehnat tarbiyasi haqidagi fikr-mulohazalari 1052 Karimov Orif Obloql o'g'li	1052
	Maktab ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati 1055 Kistabayeva Gulchexra Jo'raqulovna	1055
	Competency-Based Approach to Organizing the Educational Process for Pre-Service Teachers 1060 Mahkamov Abdulqodir Ismoil o'g'li	1060
	Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlarning ta'siri 1063 Makulov Shuxratjon Zokirovich	1063
	Bolalar nutqini rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslar 1067 Mamadjonova Sakina Mo'minjonovna, Maxmudova Oygul Toxirjonovna	1067
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning tasviriy qobiliyati va ijodkorligini rivojlantirish 1072 Mamatmo'minova Muhabbat G'afforovna	1072
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida vaqtga oid masalalarni yechishda 5E modelidan foydalanishning samaradorligi 1075 Mansurova Umida Mansur qizi	1075
	Inklyuziv ta'limda pedagog, psixolog va ota-onalar hamkorligini takomillashtirishning innovatsion yondashuvlari..... 1081 Matupayeva Shohsanam Zaripboy qizi	1081
	Sog'lom turmush tarzi – sog'lom kelajak kafolati 1084 Murodov Nozimjon Olimjonovich	1084
	Bolalar nutqini rivojlantirishda ota-onalar bilan hamkorlikning innovatsion shakllari 1088 Nafasova Jamila Turg'un qizi	1088
	Maktabgacha ta'limda ijtimoiy-kommunikativlikni bilingvizm vositasida shakllantirish 1093 Najmiddinova Gulnoza Odilovna	1093
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida kasrlarni o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni va samaradorligi 1097 Jalilov Muhammadali, No'monova Durdonaxon Ulug'bek qizi	1097
	Oliy ta'limdagi matematik kurslarni umumta'lim maktabi dasturlari bilan uyg'unlashtirish modeli..... 1101 O'rozboyev Nusratbek Ziyaddin o'g'li	1101
	Yosh davrlar psixologiyasi va yoshga doir xususiyatlari..... 1104 Orifjonova Nazokat Maribjon qizi	1104
	Boshlang'ich sinf darsliklaridagi assosiativ mashqlar orqali o'quvchilarda tabriya tushunchasini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari 1108 Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Xomidova Roziyaxon Ilxomjon qizi	1108
	Nemis tili o'qitish jarayonida talabalarni innovatsion-pedagogik faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyalari..... 1112 Ostanov Askarjon Nuriddinovich	1112

“Ilk qadam” maktabgacha davlat o‘quv dasturining pedagogik-psixologik asoslari	1117
Parmonkulova Mo‘tabar Zaynitdinovna	
Ta’lim sohasida motivatsiyani oshirishning samarali usullari	1121
O. I. Pirmatov, I. S. Sobirova	
Boshlang‘ich ta’limda milliy qadriyatlar asosida tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning pedagogik asoslari ...	1126
Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Xolboyeva Dildora Azizovna	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni ijodiy izlanuvchanlik faoliyatiga tayyorlashning mavjud holati .	1131
Rahmatova Barnogul Karimjonovna	
Aqliy rivojlanishning o‘quvchilarda ijodiy qobiliyat rivojlanishiga ta’sirini empirik o‘rganish natijalari tahlili ...	1138
Rahmatullayeva Mushtariy Parda qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar ongida oilaviy munosabatlar tushunchasining rivojlanishi	1143
Rahmonova Dilafro‘z Baxronjon qizi	
Millatlararo oilalarda voyaga yetayotgan bolalarning ijtimoiylashuvi va etnik identifikatsiya jarayonining psixologik xususiyatlari	1146
Roziqova Malika Olimovna	
Fizika fanini o‘qitishda o‘quvchilarning amaliy kompetensiyasini tajribalar orqali shakllantirish	1149
Sattorov Boburbek Zokirovich	
Chet tili o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida autentik materiallardan foydalanishning o‘rni va ahamiyati ...	1153
Shaxlo Xalilova, Maqsuda Turapova	
Ta’lim tizimini moliyalashtirish	1156
T. Seydemetov	
Integrating Sports Terminology Into English Teaching	1161
Tursunboyeva Latofat Tuxtamurodovna	
Yuzni skanerlash asosida operatsion tizim foydalanuvchilarini identifikatsiya qilish algoritmlari va dasturiy ta’minotini ishlab chiqish	1165
Usmonov Maxsud Tulqin o‘g‘li	
The Impact of Didactic Play on the Development of Medical Students’ Visual Competence	1173
Utambetova Arzayim	
Bo‘lajak o‘qituvchilarda valeologik kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik tizimi	1176
Xudoyberdiyev G‘iyosiddin Baxtiyor o‘g‘li	
Bo‘lajak muhandislarning ilmiy-tadqiqot kompetensiyasini rivojlantirish omillari	1180
Xuramova Farangiz Uchqun qizi	
Inklyuziv ta’lim tamoyillari va uning mazmun-mohiyati	1185
Yakubjanova Muhayyo Qodirjanovna	
Classical Psychoanalysis and its Modifications Among Students: Z. Freud’s Classical Psychoanalysis	1189
Zebiniso Mamarajab qizi Qurbonova	
Talabalarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo‘naltirish texnologiyasi	1195
Zikriyayev Faxriddin Ma‘mur o‘g‘li	
Проблемы формирования математических представлений детей в дошкольных образовательных организациях	1200
Пак Светлана Викторовна	
Теоретические основы формирования навыков говорения у учащихся уровня А2	1204
Сагиндиқов Алишер Алеуатдинович	
Проблема готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе	1208
Ширбачеева Гульчеҳра Шакировна	
Роль оздоровительной аэробики в повышении физической подготовленности учащихся	1211
Яхшиева Меҳринигор Шавкатовна	
Zamonaviy futbol taktikalarining rivojlanishi va jamoa o‘yiniga ta’siri	1216
Mirzamatov Akramjon G‘apurjonovich	
Mehnat bozorining zamonaviy talablariga mos ta’lim modellarini loyihalash va metodik asoslarini ishlab chiqish	1219
Bannayev Qosimjon Qodirjonovich	

INKLYUZIV TA'LIM TAMOYILLARI, TIZIMI VA UNDA O'QUVCHILARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING AHAMIYATI

Inayatova Nargisa Nishonboyevna

Urganch RANCH texnologiya Universiteti
Pedagogika mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta'limning mazmuni, asosiy tamoyillari hamda uni amaliyotga tatbiq etish mexanizmlari haqida ma'lumotlar berilgan. Inklyuziv ta'lim – barcha o'quvchilar, xususan alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarning imkoniyatlarini tenglashtirishga qaratilgan ta'lim tizimi bo'lib, unda farqlilikni inobatga olish, hamkorlik, individual yondashuv va moslashtirilgan o'quv muhitini yaratish muhim hisoblanadi. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim tizimini tashkil etish, pedagogik va psixologik qo'llab-quvvatlash xizmati, moslashtirilgan o'quv dasturlari, o'qituvchilar kompetensiyasi hamda ota-onalar ishtirokining ahamiyati ilmiy tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, oligofrenopedagogika, maxsus pedagogika, defektologiya, individuallashtirish, nuqson.

Abstract: This article provides scientific analysis of the content, fundamental principles, and implementation mechanisms of inclusive education. Inclusive education is an educational approach aimed at ensuring equal opportunities for all learners, including children with special needs, where diversity, cooperation, individualized learning, and the creation of an adapted educational environment play a significant role. The study examines the organization of an inclusive education system, pedagogical and psychological support services, adapted curricula, teacher competencies as well as the role of parental involvement.

Key words: inclusive education, oligophrenopedagogy, special pedagogy, defectology, individualization, disability.

Аннотация: В статье представлена научная информация о содержании, основных принципах и механизмах инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это образовательная система, направленная на обеспечение равных возможностей для всех обучающихся, включая детей с особыми образовательными потребностями, где важными являются разнообразие, сотрудничество, индивидуальный подход и создание адаптированной образовательной среды. В рамках исследования анализируются организация инклюзивной системы образования, педагогическое и психологическое сопровождение, адаптированные учебные программы, компетентность педагогов и роль участия родителей.

Ключевые слова: инклюзивное образование, олигофренопедагогика, специальная педагогика, дефектология, индивидуализация, дефект.

KIRISH

Bugungi globallashtirgan zamonimizda insoniyatning qadr-qimmati, o'zaro tengligi va adolatligi muhim faoliyat hisoblanib boryapti. Ushbu jarayonda "Maxsus pedagogika" va "Inklyuziv ta'lim" tushunchalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu atamalar ta'lim-tarbiya jarayonida bir-birini taqozo etadi va to'ldiradi. Maxsus pedagogika – oligofrenopedagogikaning mavzu bahsi – nuqsonli bolalar ta'lim-tarbiyasi va rivojlanishidir. Bu esa har doim g'oyaviy kurashlar uchun manba bo'lib kelgan. Oligofrenopedagogika – aqli zaif bolalarni o'qitish, tarbiyalash, korreksiyalash, ya'ni tuzatish, ijtimoiy hayotga, odamlar orasiga qo'shish masalalarini o'rganuvchi defektologiya fanining bir tarmog'idir. Ushbu fanning vazifasi – aqliy rivojlanishida nuqsonli bo'lgan bolalarning rivojlanishida korreksion tarbiyaning ahamiyatini ko'rsatish, ulardagi nuqsonlarning rivojlanishi hamda ularni bartaraf etish yo'llarini izlab topish, maxsus maktab hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida, qolaversa professional va oliy ta'limda maxsus sinflarni joriy etishdan iboratdir.

Inklyuziv ta'lim tushunchasining kelib chiqishi va fanda ilmiy atama sifatida yoyilishi ta'lim tizimida yangicha tizimni maydonga olib chiqdi. Inklyuziv ta'lim – har bir bola bilim olish huquqiga ega ekanligini ma'qulladi. Jumladan, nogironligi bo'lgan, maxsus ehtiyojli, ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj bo'lgan bolalar bilan sog'lom bolalarning bir sinfxonasida dars olish tizimidir. Inklyuziv ta'lim – o'quvchilarning imkoniyatlari, individual-psixologik, jismoniy nuqson va o'zlashtirish xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan ta'lim jarayonidir.

Inklyuzivlik - inglizcha soʻzdan olingan boʻlib, “inclusive” - qoʻshish, birlashtirish kabi maʼnolarni anglatadi va alohida ehtiyojga ega boʻlgan oʻquvchilarni umumtaʼlim maktablarida sogʻlom bolalar bilan qoʻshib, birgalikda oʻqitish jarayonini bildiradi.

Oʻzbekiston taʼlim tizimida inklyuzivlikni rivojlantirish zarurati

Taraqqiyoti va yuksak rivojlanishga erishgan davlatlar tajribasiga koʻra, har bir xalq oʻz oldiga ulugʻ va istiqbolli maqsadlarni qoʻyishi hamda uni amalga oshirish salohiyatlari bilan jahon hamjamiyatida munosib oʻrin egallaydi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “Oʻzbekistonning yangi taraqqiyot davrida taʼlim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-6108-son¹ Farmoni, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “Taʼlim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-4884-son² qarori ijrosi hamda “Xalq taʼlimi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”, shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirining 2020-yil 9-dekabrda “Umumiy oʻrta taʼlimning Milliy oʻquv dasturining dastlabki loyhasini tasdiqlash va tajriba sinovdan oʻtkazish toʻgʻrisida”gi 298-sonli buyrugʻi ijrosini taʼminlash maqsadida umumiy oʻrta taʼlim mazmunidagi oʻzgarishlar, yaʼni Milliy oʻquv dasturi va boshqa meʼyoriy hujjatlar tasdiqlab qoʻyilgan.

Inklyuziv taʼlim – bu barcha bolalar, xususan jismoniy, aqliy, ijtimoiy yoki psixologik rivojlanishida turli xususiyatlarga ega boʻlgan bolalar uchun teng taʼlim olish imkoniyatini yaratishga qaratilgan taʼlim tizimi hisoblanadi. Mazkur tizimning asosiy gʻoyasi – har bir bola oʻz qobiliyati, ehtiyoji va imkoniyatlaridan kelib chiqib bir xil muhitda taʼlim olishi hamda jamiyatning faol aʼzosi sifatida ishtirok etishi lozim.

Inklyuziv taʼlim nafaqat nogironligi boʻlgan bolalar, balki ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj, chekka hududlarda yashovchi, turli millat, madaniyat yoki tilda soʻzlashuvchi bolalar uchun ham moʻljallangan. Bunday yondashuv bolalar oʻrtasida tenglik, hamjihatlik, hurmat va mehr-muruvvat muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Inklyuziv taʼlimning asosiy prinsiplari

- Tenglik va adolat tamoyili.** Har bir bola jinsidan, millatidan, sogʻligʻidan yoki ijtimoiy maqomidan qatʼi nazar, taʼlim olish huquqiga ega. Inklyuziv taʼlimda hech bir oʻquvchi kamsitilmaydi va barcha uchun bir xil imkoniyatlar yaratiladi.
- Moslashtirilgan taʼlim muhitini yaratish.** Oʻquv jarayoni barcha bolalarning talablariga moslashtiriladi. Zaruratga qarab maxsus texnik vositalar, mos oʻquv dasturlari, shaxsiy yondashuvlar va qoʻshimcha yordam turlari qoʻllaniladi.
- Hamkorlik tamoyili.** Inklyuziv taʼlimda oʻqituvchi, ota-ona, psixolog, defektolog va boshqa mutaxassislar hamkorligi muhim.
- Moslashuvchan oʻquv rejasi.** Oʻquv dasturlari har bir bolaning individual imkoniyatlari va qiziqishlarini inobatga olgan holda tuziladi.
- Ijtimoiy integratsiya tamoyili.** Inklyuziv taʼlimning maqsadi – bolalarni jamiyatdan ajratish emas, balki ularni teng huquqli aʼzolar sifatida jamiyat hayotiga qoʻshishdir.
- Hurmat va bagʻrikenlik tamoyili.** Har bir bolaning shaxsiyati, qadriyatlari va imkoniyatlariga eʼtibor bilan qarash inklyuziv taʼlimning ajralmas qismidir.

Inklyuziv taʼlimning asosiy gʻoyalari: teng imkoniyat, hamkorlik, individuallashtirish.

Tamoyillar:

- inson huquqlariga asoslanish;
- diskriminatsiyasiz yondashuv;
- har bir bola uchun mos taʼlim muhiti yaratish;
- jamoaviy masʼuliyat va ijtimoiy hamkorlik;
- pedagogik moslashuvchanlik va innovatsion yondashuv.

Inklyuziv taʼlim gʻoyasi shundan iboratki, bolalar bir-biridan jismoniy, aqliy, ijtimoiy yoki madaniy jihatdan farq qilishi tabiiy hol sanaladi. Shu bois taʼlim tarmogʻi bolalarning ayirmalarini “mushkulot” deb emas, balki “boylik” va “rivojlanish manbai” deb qabul qilishi lozim.

1 Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “Oʻzbekistonning yangi taraqqiyot davrida taʼlim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-6108-son Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5085999>

2 Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “Taʼlim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-4884-son qarori: <https://lex.uz/docs/-5085887>

Bu yondashuv jamiyatda kamsitish, ajratish yoki chetlatish o'rniga, hamkorlik, tenglik va muhosab munosabat tamoyillarini qaror toptirishga qaratilgan.

Asosning ijtimoiy jihati

Inklyuziv ta'limning asosiy mohiyati faqat o'qitish jarayoni bilan cheklanmaydi – u butun jamiyatda ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Bunday ta'lim orqali jamiyat barcha fuqarolarga, shu jumladan, nogironligi bo'lgan, turlicha millat yoki tildagi, ijtimoiy jihatdan yordamga muhtoj bolalarga ham o'z salohiyatini to'liq namoyon etish imkoniyatini beradi.

Shu yo'sin, inklyuziv ta'lim insonning ijtimoiy integratsiyasi va jamiyatda faol ishtirok etishiga poydevor yaratadi.

Pedagogik mohiyati

Pedagogik nuqtayi nazardan inklyuziv ta'lim - bu bolaga qaratilgan o'qitish tizimidir. U o'qituvchidan har bir o'quvchining ehtiyojini anglash, o'quv jarayonini moslash va individuallashtirilgan yondashuvni talab qiladi.

Inklyuziv muhitda o'qituvchi nafaqat bilim tarqatadi, balki bolalarning shaxsiy o'sishini, o'ziga ishonchini va ijtimoiy moslashuvini ham qo'llab-quvvatlaydi.

Psixologik mohiyati

Inklyuziv ta'lim bolalarda o'zaro ehtirom, hamdardlik, birlik va mas'uliyat hislarini shakllantiradi. Turlicha ehtiyojga ega bolalar bir sinfda o'qish orqali o'zaro muloqot qilishni, boshqalarni tushunishni va jamiyatda o'z o'rnini topishni o'rganadilar. Bu esa insoniy qadriyatlar va bag'rikenglikni rivojlantiradi.

Davlat siyosati nuqtayi nazaridan mohiyati

Inklyuziv ta'lim demokratik jamiyat qurilishining muhim qismi hisoblanadi. Chunki u inson huquqlariga sadoqat, ta'limdagi teng imkoniyatlar va ijtimoiy integratsiya tamoyillariga asoslanadi.

Davlat inklyuziv ta'limni joriy etish orqali ta'lim tarmog'ini yanada adolatlilik, ochiq va samarali qiladi. U bolalarni ajratmaydi, aksincha ularni birlashtiradi, o'zaro hurmat va insonparvarlik ruhida tarbiyalaydi.

Inklyuziv ta'lim – bu zamonaviy ta'lim tizimining eng asosiy qadriyatlaridan biri bo'lib, "Hech kimni ortda qoldirmaslik" tamoyiliga tayanadi.

Bolalarni inklyuziv maktabga qabul qilish uchun ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar yashash joyidagi hududiy maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi huzurida tashkil etilgan psixologik–tibbiy–pedagogik komissiyaga murojaat qiladi.

Bolalar inklyuziv maktabga psixologik–tibbiy–pedagogik komissiya xulosasiga asosan ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar roziligi bilan o'quv yili davomida qabul qilinadi.

Inklyuziv maktablarga boshqa viloyat hududidan kelayotgan bolalar maktab joylashgan hududning psixologik–tibbiy–pedagogik komissiyasi yo'llanmasiga asosan qabul qilinadi.

Bolani inklyuziv maktabga joylashtirish uchun quyidagi hujjatlar talab etiladi:

- ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning arizasi;
- psixologik–tibbiy–pedagogik komissiya xulosasi;
- tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomaning nusxasi;
- ta'lim olganligi to'g'risidagi hujjatlar (ta'lim muassasalarida o'qiyotgan bolalar uchun);
- o'qish joyidan ta'limning muddati, o'quv fanlarini o'zlashtirishi va xulq-atvori, o'quvchiga yakka tartibda ko'mak berish borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlarning batafsil tahlili aks ettirilgan ma'lumotnoma va tavsifnoma (ta'lim muassasalarida o'qiyotgan bolalar uchun);
- o'quvchining yashash joyidagi shifoxona bosh vrachi tomonidan imzolangan, uning rivojlanishi tarixidan mufassal (to'liq) ko'chirma.

Inklyuziv maktablarga qanday bolalar qabul qilinishini ko'rib chiqasak, maqsadga muvofiq bo'ladi:

- eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar (eshitish qobiliyatining yo'qolishi 60 dB gacha bo'lgan, rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar);
- ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar (ko'rish qobiliyatining buzilishi 0,1 gacha bo'lgan, rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar);
- somatik kasalliklar (psixofizik va nutqning rivojlanish darajasi yoshiga mos keladigan bolalar);
- nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar (intellektual rivojlanishi saqlangan, alaliya, dislaliya, afaziya, rino-

laliya, dizartriya, psixik-nutqiy rivojlanish sustligi, duduqlanish bilan kechuvchi holatlar);

- tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar (bolalar serebral falaji, skolioz, poliomiyelet, miopatiya, osteomiyelet, amputatsiya, bo'y o'sishining yetishmovchiligi – pakanalik);
- aqliy rivojlanishi saqlangan holdagi tayanch-harakat tizimidagi buzilishlar bo'lgan bolalar;
- aqliy rivojlanishi saqlangan yoki ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar (o'zi harakat qila oladigan yoki qo'shimcha moslamalar va nogironlik aravachasida harakatlana oladigan serebral falajli bolalar);
- intellektual rivojlanishning potensial buzilmagan imkoniyatlari bilan ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar;
- xulq-atvor va ruhiyatning qo'pol buzilishlarisiz autistik spektr buzilishi bo'lgan bolalar;
- intellektual rivojlanishi saqlanib qolgan, tutqanoq holatida bo'lgan bolalar (agar bola antikonvulsant dorisini qabul qilganda, tutqanoq 1 oyda 1 martadan oshmagan bo'lsa).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston pedagogu olimlari inklyuziv ta'limni tizimli yondashuv asosida o'rganib kelmoqda. Zamilova R. R. inklyuziv ta'limning uzluksiz ta'lim tizimidagi ahamiyatini asoslab, alohida ehtiyojli bolalar uchun ijtimoiy adolat va ta'limda teng imkoniyatlar yaratilishi zarurligini ta'kidlaydi. Muallifning izohlashicha, inklyuziv muhitda o'qituvchining moslashuvchan yondashuvi, pedagogik hamkorlik va psixologik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yetarli bo'lganda, bolalarning ijtimoiy integratsiyasi yuqori bo'ladi. Axmedov A. A. ijtimoiy pedagogika doirasida barcha bolalar, jumladan imkoniyati cheklangan o'quvchilarning jamiyatga moslashuvini qo'llab-quvvatlash, ularning psixologik ehtiyojlarini hisobga olishni muhim omil sifatida ko'rsatadi.

Ablayarov F. inklyuziv ta'limni rivojlantirishda davlat siyosati va amaliy mexanizmlarni yoritib, ayniqsa yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularni bozor iqtisodiyoti talablariga mos kasblarga yo'naltirish jarayoniga e'tibor qaratadi. Xushnazarova M. N. inklyuziv ta'limda kasbga yo'naltirishning ahamiyatini tahlil qilib, har bir o'quvchining qobiliyati va salohiyatidan kelib chiqib kasbiy ta'limga moslashtirilgan metodikalar qo'llanishi zarurligini ta'kidlaydi. Olimlar fikriga ko'ra, inklyuziv ta'limda kasbga yo'naltirish faqat ta'lim sifatini oshirish emas, balki o'quvchilarning kelajakda mustaqil hayot kechirishlari uchun ijtimoiy-iqtisodiy kafolat hamdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi inklyuziv ta'lim tizimida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish jarayonining amaliy holatini o'rganishga qaratildi. Ma'lumotlar asosiy va qo'shimcha manbalar orqali yig'ildi: umumiy o'rta ta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan pedagoglar bilan suhbatlar o'tkazildi, ota-onalar va o'quvchilar o'rtasida so'rovnomalar tashkil etildi, shuningdek, mavjud davlat qarorlari, tahliliy hisobotlar va statistik ma'lumotlar o'rganildi. Olingan natijalar taqqoslash, mazmuniy tahlil va umumlashtirish usullari asosida qayta ishlanib, inklyuziv ta'limda kasbga yo'naltirishning dolzarb jihatlari, samaradorlik ko'rsatkichlari hamda mavjud muammolar aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda inklyuziv ta'lim tizimini takomillashtirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ayni sohada bir qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabr "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-son³ qarori bu borada amalga oshirilishi mo'ljallangan sa'y-harakatlar uchun huquqiy asos bo'ldi.

Mazkur qaror bilan 2020–2025-yillar uchun xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va 2020-2021-yillarda uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi", shuningdek, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limini 2025-yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari (indikatorlari) tasdiqlandi.

Ahamiyatlisi, "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da ham:

- nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jalb qilinishi va faol ishtirokini ta'minlovchi inklyuziv ta'lim va ishga joylashtirish tizimini takomillashtirish (66-maqsad);
- yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash, hududlarda inklyuziv ta'lim rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish (70-maqsad) kabi ustuvor vazifalar belgilab berilgan.

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabr "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-son qarori: <https://lex.uz/docs/-5044711>

Nogironligi bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy faolligini va mehnatga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda ilm-fan, texnika, san'at va sportga jalb etish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-dekabrda "Nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko'maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-57-son⁴ qarorining 9-z-bandiga muvofiq, Yoshlar ishlari agentligiga quyidagi vazifalar yuklatilgan:

- nogironligi bo'lgan yoshlarga o'zini-o'zi band qilish, tadbirkorlikka jalb qilish imkoniyatlarini yaratish;
- kasb-hunarga o'qish uchun subsidiyalarni olishda ko'maklashish;
- xorijiy tillarni o'rganish va nodavlat ta'lim xarajatlarini qoplashda yordam berish;
- zarur asbob-uskunalar xaridiga ko'maklashish.

Shunga muvofiq, Yoshlar siyosatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan har yili 500 nafargacha nogironligi bo'lgan yoshlarga BHMning 50 baravarigacha bo'lgan subsidiya ajratish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-iyundagi 341-son qarori qabul qilingan.

Prezidentning yuqoridagi qarori davlat va jamiyat hayotida kutilgan samaralarni bera boshladi. 2023–2024-o'quv yilining birinchi yarim yilligida respublikamizdagi 530 ta umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim joriy etilib, 1 195 nafar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bola qamrab olingan. Ularning 449 nafari (37,6 %) – qizlar.

Boshlang'ich tayanch korreksion sinflar bo'yicha:

1. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri – 27-maktab
2. Andijon viloyati Andijon shahri – 17-maktab
3. Buxoro viloyati Kogon shahri – 4-maktab
4. Xorazm viloyati Urganch shahri – 12-maktab

Bu sinflarda 62 nafar bola o'qimoqda.

Inklyuziv ta'lim joriy etilgan maktablarda 115 nafar maxsus pedagog faoliyat yuritmoqda.

O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik-pedagogik tashxis markazi mutaxassislari tomonidan 2021–2022-o'quv yilidan boshlab 12 ta metodik va 10 ta tavsiyaviy qo'llanma ishlab chiqildi.

Inklyuziv ta'lim targ'iboti maqsadida Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida "Inklyuziv ta'lim: barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar" shiori ostida seminar-treninglar o'tkazildi.

2021–2022-o'quv yilidan boshlab rahbarlar, psixologlar va pedagoglar uchun 72 soatlik onlayn malaka oshirish kurslari tashkil etilmoqda. Kurslarda Rossiya, Belarus, Qozog'iston va Yaponiya mutaxassislari ham ishtirok etmoqda.

Har yili "Inklyuziv ta'limning dolzarb masalalari: muammo va yechimlar", "Inklyuziv ta'limda xalqaro tajriba va natijalar" mavzularida ilmiy konferensiyalar o'tkazilmoqda.

2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori asosida 2021-yil 13-apreldagi 113-son buyruq bilan "Inklyuziv ta'lim laboratoriyasi" tashkil etilgan.

Shu bilan birga, mavjud muammolar ham mavjud:

- hududiy bo'limlarning psixolog-metodistlari uchun malaka oshirish kurslari tashkil etilmagan;
- tyutorlarni maktablarga jalb etishda sustkashliklar mavjud;
- aholining inklyuziv madaniyati yetarli darajada shakllanmagan.

Shunga ko'ra quyidagilar maqsadga muvofiq:

- 2024-yildan psixolog-metodistlar uchun muntazam malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yish;
- oliy ta'lim talabalarini inklyuziv maktablarda amaliyot o'tashga jalb qilish;
- axborot targ'ibotini kuchaytirish: televideniye, seminar va treninglar orqali;
- har bir bola uchun individual rivojlanish dasturlarini joriy etish.

Ta'lim olish uchun teng imkoniyatni ta'minlash, barcha bolalarning til, madaniyat, ijtimoiy-iqtisodiy holatidan qat'i nazar muvaffaqiyatga erishishi uchun sharoit yaratish inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishning bosh maqsadi hisoblanadi.

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-dekabrda "Nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko'maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-57-son qarori: <https://lex.uz/ru/docs/-5789981>

XULOSA VA TAKLIFLAR

Inklyuziv ta'lim – jamiyatning barcha qatlamlari uchun ochiq, teng imkoniyatlar yaratadigan zamonaviy ta'lim modeli bo'lib, har bir bolaga o'z qobiliyatlari darajasida rivojlanish imkonini beradi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim samaradorligi uning asosiy tamoyillari – insonparvarlik, tenglik, farqlangan yondashuv, hamkorlik va moslashuvchan ta'lim muhiti bilan chambarchas bog'liq. Bunday muhitni yaratish o'qituvchi, psixolog, defektolog, ota-onalar va jamiyatning yagona tizim sifatida hamkorlikda ishlashini talab etadi.

Inklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish alohida ahamiyatga ega. Chunki to'g'ri tanlangan kasb nafaqat o'quvchining shaxsiy rivoji, balki uning kelajakdagi ijtimoiy faolligi, iqtisodiy mustaqilligi va jamiyatda o'z o'rnini topishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ayniqsa, imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun kasbga yo'naltirish - ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyasi va hayotda munosib o'rnini egallashi uchun muhim garovdir.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim tizimi va unda kasbga yo'naltirish jarayonlarini takomillashtirish – ta'lim sifatining oshishiga, jamiyatning esa adolatli, bag'rikeng va rivojlangan bo'lishiga xizmat qiladi.

Bu yo'nalishda quyidagilar zarur:

- o'qituvchilarning malakasini oshirish;
- o'quv dasturlarini moslashtirish;
- amaliy kasbiy tajribalarni kengaytirish;
- har bir o'quvchi uchun individual rivojlanish yo'l xaritasini yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko'maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2021-yil 21-dekabrda PQ-57-son qarorining 9-z-bandi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori.
3. Ablayarov F. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi direktorining o'rinbosari. O'zbekistonda inklyuziv ta'lim: joriy o'zgarishlar va taraqqiyot yo'nalishlari.
4. Zamilova R. R. Uzluksiz ta'lim pedagogikasi va inklyuziv ta'lim. Darslik. "USMON NOSIR MEDIA", Namangan - 2023.
5. Axmedov A. A. Ijtimoiy pedagogika (maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun). O'quv qo'llanma. "KAMOLOTT", Buxoro – 2023.
6. Xushnazarova M. N. Ijtimoiy pedagogika. Darslik. Toshkent - 2025.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.